

TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKTNING AFZALLIKLARI

Raximov Sherbek Kamolovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti

o'qituvchisi

+99899 798 59 70

Annotasiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt, sun'iy intellektdan foydalanishning ko'plab usullari, ta'lim tizimida sun'iy intellektning afzalliklari haqida ma'lumotlar ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, sun'iy intellekt, sun'iy intellektning potentsiali, sun'iy intellekt usullari, virtual laboratoriya.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Рахимов Шербек Камолович

Преподаватель Института повышения квалификации МВД Республики
Узбекистан

Аннотация: В этой статье научно освещена информация об искусственном интеллекте, многих способах использования искусственного интеллекта и преимуществах искусственного интеллекта в системе образования.

Ключевые слова: Образование, искусственный интеллект, потенциал искусственного интеллекта, методы искусственного интеллекта, виртуальная лаборатория.

ADVANTAGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

Rakhimov Sherbek Kamolovich

Teacher of the Training Institute of the Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Uzbekistan

Abstract: In this article, information about artificial intelligence, many ways of using artificial intelligence, and the benefits of artificial intelligence in the educational system are scientifically covered.

Key words: Education, artificial intelligence, potential of artificial intelligence, methods of artificial intelligence, virtual laboratory.

KIRISH

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha barqaror rivojlanish kun tartibining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatli ta'limdir. U barcha uchun inklyuziv va teng sifatli ta'limni ta'minlashga qaratilgan. Raqamli texnologiyalar ushbu maqsadga erishish uchun muhim vosita sifatida paydo bo'ldi.

Sun'iy intellekt (AI- *inglizcha artificial intelligence*) va ta'lim tahlillari bilan ta'minlangan aqlli texnologiyalar ta'lim tashkilotlarini boshqarishga ham imkon beradi. Ular turli maqsadlarda ishlatilishi mumkin. Masalan, talabalarning o'qishini tahlil qilish asosida muassasaning o'quv dasturini yaxshilash. Bu hali ham yangi tendentsiya bo'lsa-da, o'rganish tahlilini butun tashkilot tomonidan qabul qilinishi ta'lim muassasalari madaniyatini o'zgartirishi mumkin.

Sun'iy intellekt - bu kompyuter fanining sohasi bo'lib, u mashinalarga odamlar kabi "fikrlash" qobiliyatini berishga qaratilgan. Eng umumiy shaklda sun'iy intellekt inson harakatlari va fikrlariga o'xshash xatti-harakatlarni namoyish qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan kompyuter dasturlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, biz sun'iy intellektni kompyuter tizimlari yoki mashinalar tomonidan inson aqli jarayonlarini simulyatsiya qilish deb ta'riflashimiz mumkin. Bugungi sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilish, algoritmik muammolarni hal qilish va qaror qabul qilishda juda yaxshi bo'ldi. Biroq, u hali ham inson aql-idrokining aql-idrok (cheklangan ma'lumotlarga asoslangan intuitiv hukm chiqarish qobiliyati) kabi jihatlariga ega emas.

Sun'iy intellekt mashinalarga inson ongining imkoniyatlarini modellashtirish yoki hatto yaxshilash imkonini beradi.

Sun'iy intellekt (AI) hisoblash landshaftini qayta belgilab berdi. Uning qo'llanilishini hayotimizning deyarli barcha sohalarida ko'rish mumkin. Biznesdan fan va ta'lim sohasigacha. Sun'iy intellekt o'quvchilarga yanada qiziqarli va samarali o'rganish tajribasi va usullarini taqdim etish orqali sinfning ko'p jihatlarini o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Ushbu maqola ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj va sun'iy intellektning ta'lim tizimida afzalliklari haqida qisqacha ma'lumot beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sun'iy intellektga asoslangan ta'lim texnologiyasi o'qituvchilar va talabalar uchun vositalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim o'yinlari, moslashuvchan o'quv platformalari, chatbotlar va aqlli repetitorlik tizimlari o'quvchilarga individual

yordam beradi. Avtomatlashtirilgan baholash, fikr-mulohazalar va rejalashtirish dasturlari ta'lim sohasidagi mutaxassislariga xizmat qiladi [1].

Ta'limda, ayniqsa fanni o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalangan holda, baho berish va o'quvchilarning muvaffaqiyatini kuzatish kabi uzoq vaqt talab qilinadigan vazifalar AI (sun'iy intellekt) tomonidan avtomatik ravishda bajarilishi mumkin va bu o'qituvchilarni o'z talabalari bilan muloqot qilish va ularning individual ta'lim ehtiyojlariga e'tibor qaratish uchun ko'proq vaqt sarflashiga yordam beradi [2].

Ta'limda sun'iy intellektning afzalliklari haqida etakchi yozuvchilardan biri Metyu Linch "Aidan foydalanish ta'limda qandaydir ma'noda qimmatlidir, lekin biz uning rivojlanishi va dunyomizdagi umumiy rolini kuzatishda juda hushyor bo'lishimiz kerak"-deb yozadi [3].

Sun'iy intellektning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, odamlar odamlar o'rniga sun'iy intellekt mashinalariga (o'zlarining metall va chidamli tanasi bilan) ruxsat berish orqali xavf-xatarlarni kamaytirishi mumkin. Masalan, okeanlarni tadqiq qilish, bombani yo'q qilish yoki kosmosga chiqish. Chunki bu mashinalar tabiatan chidamli metall korpuslarga ega [4].

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida ta'limda sun'iy intellektning afzalliklari ilmiy nashrlar hamda xorijiy tajribalar asosida o'rganildi. Maqoladagi tadqiqot ma'lumotlari rasmiy manbalardan olingan bo'lib tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tanlangan yondashuv ta'lim tizimida sun'iy intellekt yordamida aniqroq va izchil ilmiy natijalar olishning afzalliklari va sun'iy intellektdan foydalanishning ko'plab usullaridan foydalanish imkonini beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ta'lim maqsadlarida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bilan bir qatorda, o'quvchilarni sun'iy intellektning o'zi, jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarini qanday ishlab chiqish va ularning potentsial xavflarini tushunish haqida ma'lumot berish juda muhimdir.

Ta'lim natijalarini yaxshilash uchun ishlab chiquvchilar sun'iy intellektdan foydalanishning ko'plab usullari mavjud, masalan:

- o'rganish va ma'lumotlarni tahlil qilish;
- moslashuvchan ta'lim;
- kurslarni rejalashtirish va darslarni rejalashtirish;
- yozish ko'nikmalarini yaxshilang;
- maktab va inshootlarni boshqarish;
- ta'limni boshqarish tizimlari;
- ta'lim o'yinlari;
- xavfsizlik va xavfsizlik;

- plagiatni aniqlash;
- akademik tadqiqotlar;
- moliya;
- erta yoshdagi bolalar ta'limi uchun interaktiv o'yinlardan foydalanish;
- virtual laboratoriyalar [5].

Ta'limda sun'iy intellektning afzalliklari

Sun'iy intellekt o'qituvchilarning ishchi kuchi uchun tahdid emas, balki o'qituvchilar va talabalar uchun katta afzallik bo'ladi. Maktablar sun'iy intellektning kuchidan uni STEM ta'limini qo'llab-quvvatlaydigan mavjud raqamli laboratoriya muhitlari bilan integratsiyalash orqali foyda olishlari mumkin. Ushbu sun'iy aqlli tizimlar o'quvchilarning taraqqiyotini kuzatish va baholash topshiriqlari kabi qo'lda bajariladigan vazifalarni o'z zimmasiga olishi mumkin, bunda o'qituvchilar talabalar bilan ko'proq muloqotda bo'lishlari va ularning individual ta'lim ehtiyojlariga e'tibor berishlari mumkin [5].

San-Diego universiteti ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy intellektning ta'limdagi afzalliklari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

Shaxsiylashtirish

“Bir o'qituvchi uchun o'z sinfidagi har bir talabaning ehtiyojlarini qanday qondirish kerakligini aniqlash juda qiyin bo'lishi mumkin. AI tizimlari har bir talabaning individual ta'lim ehtiyojlariga osongina moslashadi va ularning kuchli va zaif tomonlariga qarab ta'limni maqsad qilib qo'yishi mumkin”.

Repetitorlik

Sun'iy intellekt tizimlari “o'quvchining o'rganish uslubi va oldindan mavjud bilimlarini moslashtirilgan yordam va ko'rsatmalarni taqdim etish uchun o'lchashi” mumkin.

Baholash

Albatta, AI javob kaliti yordamida imtihonlarni baholashga yordam beradi, lekin u “talabalar qanday bajarganliklari haqida ma'lumotlarni to'plashi va hatto insholar kabi ko'proq mavhum baholashlarni baholashi” mumkin.

Kurs sifati haqida fikr-mulohazalar

Misol uchun, agar ko'plab talabalar savolga noto'g'ri javob berishsa, “AI o'quvchilar etishmayotgan aniq ma'lumot yoki tushunchalarni nolga kiritishi mumkin, shuning uchun o'qituvchilar materiallar va usullarni maqsadli yaxshilashlari mumkin”.

Talabalarga mazmunli va tezkor fikr-mulohazalar

Ba'zi talabalar sinfdan tavakkal qilishdan yoki tanqidiy fikr-mulohazalarni olishdan uyalishlari mumkin, ammo “AI yordamida talabalar o'rganish uchun zarur bo'lgan xatolarga yo'l qo'yishlari va yaxshilash uchun zarur bo'lgan fikr-mulohazalarni olishlari mumkin” [7].

Ta'lim markazlarida sun'iy intellektning katta potentsiali o'qituvchilarning zerikarli vazifalarni bajarishga sarflagan vaqtini mazmunliroq ishlarga bo'shatish uchun sarflaydi.

Sun'iy intellektning potentsiali bizning ta'limimizni quyidagi sohalarda yaxshilashga yordam beradi:

- differensial va individuallashtirilgan ta'lim;
- ma'muriy vazifalarni avtomatlashtirish;
- sinfdan tashqari repetitorlik va yordam;
- barcha talabalar uchun universal kirish [6].

Ilmiy tajribalarda AIdan qanday foydalanish mumkin?

Sun'iy intellekt haqiqiy dunyoda allaqachon muvaffaqiyatga erishgan, ammo fan undan foydalanishni boshlamaguncha o'zini isbotlash uchun to'liq imkoniyatga ega bo'lmasligi mumkin. So'nggi paytlarda olimlar sun'iy intellektdan laboratoriyada tajribalar o'tkazishda qanday foydalanish mumkinligini sinab ko'rmoqda. Tadqiqotchilar sun'iy intellektdan aniqroq va izchil ilmiy natijalar olish uchun qanday foydalanayotganiga misol:

Liverpul universiteti olimlari tadqiqotida yordam beradigan yangi laboratoriya yordamchisiga (aqlli robot) ega bo'lishdi. Robot mustaqil ravishda kuniga 21,5 soat ishlaydi. Sun'iy intellektdan foydalangan holda, robot moslashuvchan qo'l, moslashtirilgan tutqich, kuchli ish axloqiga ega va tadqiqotchilarga ijodiy fikrlash uchun ko'proq vaqt berish orqali ilmiy kashfiyotlarni tezlashtirishi mumkin. Robot o'zi tajribalar o'tkazadi, laboratoriya bo'ylab harakatlanadi, odamlarning hamkasblaridan qochib, oldingi natijalarga qarab keyingi sinovlarni o'zi hal qiladi. Robot odamlar kashf qilish uchun juda ko'p vaqt sarflaydigan muammolarni hal qila oladi [5].

Virtual laboratoriyalarda sun'iy intellektning roli

Universitet talabalari virtual laboratoriyalar bilan tanishishlari kerak. Buning uchun intellektual virtual laboratoriyalar zarur, virtual laboratoriyalarda sun'iy intellektning o'rni aynan mana shu o'rinda bo'ladi. AI bilimlarni o'rganish va uzatish sifatini oshirishda qo'llaniladi.

Virtual laboratoriyalardagi ba'zi ilovalar talabalar bilan o'zaro aloqada emas. Biroq, talabalar qaysi tarkibni, qanday vositalardan foydalanishlari va qaysi modullarni aniqlashlari uchun o'zaro ta'sirga muhtoj. Talabalar virtual laboratoriya dasturlarini o'z xohishlari va qobiliyatlariga ko'ra ishlatishlari va ularni istalgan joyda va istalgan vaqtda bajarishlari uchun talabalar bilan laboratoriya o'zaro aloqasi muhim va zarurdir. Shu sababli, virtual laboratoriyalarda va o'zaro ta'sirlarda sun'iy intellekt talab qilinadi, shuning uchun talabalar haqiqiy laboratoriyalarni taqlid qiluvchi laboratoriyalarda amaliyot o'tkazishlari mumkin.

Ushbu virtual laboratoriya ilovasidan foydalanish sun'iy intellektni talab qiladi, shuning uchun talabalar samarali o'zaro aloqada bo'lishlari va shuning uchun virtual laboratoriya aqlli bo'lishi mumkin. [5]

Talabalarning qobiliyatlari va istaklariga mos keladigan sun'iy intellekt algoritmlaridan biri bu "Ekspert tizimi" algoritmi bo'lib, u o'quvchilarni o'z qobiliyatlariga qarab qaysi modullardan foydalanishi mumkinligiga ko'ra tasniflaydi. Talabalar o'zlarining xohishlariga ko'ra tanlashlari va ekspert tizimlari tasnifi asosida o'zlari yoqtirgan modulni tanlashlari mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sun'iy intellekt talabalarga shaxsan moslashtirilgan ko'rsatmalarni taklif qilishi va o'qituvchilar uchun ma'muriy ishlarni kamaytirishga yordam beradi; sun'iy intellektga asoslangan turar joy imkoniyati cheklangan talabalar va ingliz tilini o'rganuvchilar uchun qulaylikni oshiradi; sun'iy intellekt, shuningdek, sinfda shaxslar bilan aloqani qisqartirishga, kirishdagi nomutanosibliklarga va ma'lumotlar maxfiyligiga tahdidlarga olib keladi; ta'lim o'yinlari, moslashuvchan o'quv platformalari, chatbotlar va aqlli repetitorlik tizimlari o'quvchilarga individual yordam beradi; avtomatlashtirilgan baholash, fikr-mulohazalar va rejalashtirish dasturlari ta'lim sohasidagi mutaxassislariga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(39), 1–27.

2. Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A., & Bilyatdinova, A. (2018). Artificial intelligence trends in education: A narrative overview. *Procedia Computer Science* 136, 16–24.

3. Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. *IEEE Access*, 8.

4. Touretzky, D., Gardner-McCune, C., Martin, F., & Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? The Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), Honolulu, Hawaii, USA

5. <https://praxilabs.com/en/blog/2023/11/27/teaching-methods-in-science/>.
Nourhan Essam is a Senior Content Writer at PraxiLabs.

6. <https://praxilabs.com/en/blog/2023/04/19/role-of-artificial-intelligence-in-virtual-labs/AI-Is-Transforming-Education-Role-of-Artificial-Intelligence-in-Virtual-Labs>. February 4, 2024.

7. <https://onlinedegrees.sandiego.edu/artificial-intelligence-education/43-Examples-of-Artificial-Intelligence-in-Education>.